

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxonovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Mamirov Zamir Uzoq o'g'li

**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali
“Biznesni boshqarish va aniq fanlar” kafedrasida stajyor o'qituvchisi**

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yurituvchi kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishga bag'ishlangan. Tadqiqotda raqobatbardoshlikni alohida omillar yig'indisi sifatida emas, balki institutsional, iqtisodiy va tashkiliy elementlarning o'zaro integratsiyasi natijasi sifatida talqin etish zarurligi asoslab berilgan. Xizmatlar sohasining o'ziga xos xususiyatlari hisobga olingan holda innovatsion konseptual model ishlab chiqilib, uni bosqichma-bosqich joriy etish mexanizmi taklif etilgan. Tadqiqot natijalari davlat, bozor infratuzilmasi va kichik korxonalar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni kuchaytirish orqali barqaror raqobat ustunligini shakllantirish imkonini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: xizmatlar sohasi, kichik korxonalar, raqobatbardoshlik, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, integratsiya.

Аннотация: Данное исследование посвящено совершенствованию организационно-экономических механизмов повышения конкурентоспособности малых предприятий, функционирующих в сфере услуг. В работе обоснована необходимость трактовки конкурентоспособности не как совокупности отдельных факторов, а как результата интеграции институциональных, экономических и организационных элементов. С учётом специфических особенностей сферы услуг разработана инновационная концептуальная модель и предложен поэтапный механизм её внедрения. Результаты исследования показывают, что усиление взаимодействия между государством, рыночной инфраструктурой и малыми предприятиями создаёт условия для формирования устойчивых конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: сфера услуг, малые предприятия, конкурентоспособность, организационно-экономический механизм, интеграция.

Abstract: This study is devoted to improving the organizational and economic mechanisms for enhancing the competitiveness of small enterprises operating in the service sector. The research substantiates the necessity of interpreting competitiveness not as a sum of individual factors, but as the result of the integration of institutional, economic, and organizational elements. Taking into account the specific characteristics of the service sector, an innovative conceptual model has been developed, and a phased implementation mechanism has been proposed. The results of the study demonstrate that strengthening cooperation between the state, market infrastructure, and small enterprises creates opportunities for achieving sustainable competitive advantages.

Keywords: service sector, small enterprises, competitiveness, organizational and economic mechanism, integration.

KIRISH

So'nggi yillarda xizmat ko'rsatish sohasi milliy iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan va yuqori bandlikni ta'minlovchi tarmoqlaridan biriga aylangan bo'lib, ushbu jarayonda kichik korxonalar muhim iqtisodiy subyekt sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularning moslashuvchanligi, xizmatlar xilma-xilligini ta'minlash qobiliyati hamda

hududiy rivojlanishga qo'shayotgan hissasi mazkur sektorning barqaror o'sishida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, xizmatlar sektorida kichik korxonalar iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ichki bozor talabini qondirishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, globallashuv jarayonlari, raqobat muhitining keskinlashuvi, iste'molchi talabining murakablashuvi hamda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi kichik korxonalar oldiga raqobatbardoshlikni tizimli va innovatsion asosda oshirish vazifasini qo'yimoqda. Zamonaviy bozor sharoitida iste'molchilar nafaqat xizmat sifati, balki xizmatning tezkorligi, individuallashuvi va raqamli qulayligini ham yuqori darajada talab qilmogda. Bu esa kichik korxonalar faoliyatida yangi boshqaruv yondashuvlarini joriy etish zaruratini kuchaytiradi.

Amaliyotda esa ko'p hollarda raqobatbardoshlik faqat narx siyosati yoki xizmat sifati orqali ta'minlanmogda, bu esa uzoq muddatli barqaror ustunlikni shakllantirish uchun yetarli emas. Natijada kichik korxonalar bozor o'zgarishlariga nisbatan zaif moslashuvchanlikka ega bo'lib qolmogda va ularning raqobat ustunligi qisqa muddatli xarakter kasb etmogda. Shu bois, xizmat ko'rsatish sohasida kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirishni alohida omillar darajasida emas, balki tashkiliy, iqtisodiy va institutsional elementlarning o'zaro integratsiyasiga asoslangan kompleks mexanizm orqali ta'minlash dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda kichik korxonalar raqobatbardoshligi masalasi turli nazariy va metodologik yondashuvlar doirasida keng o'rganilgan. Xususan, institutsional iqtisodiyot vakillari, jumladan, D. North, iqtisodiy subyektlar faoliyatida institutlar va qoidalar tizimining hal qiluvchi rolini asoslab berib, raqobatbardoshlikni shakllantirishda tashqi muhitning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. D. Rodrik tomonidan ilgari surilgan yondashuvlarda esa davlatning faol sanoat siyosati va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari kichik biznes rivojlanishining muhim omili sifatida qaraladi. Strategik boshqaruv nazariyasi doirasida H. Mintzberg korxonalar ichki boshqaruv tizimi, resurslardan foydalanish samaradorligi va tashkiliy tuzilmaning moslashuvchanligini raqobat ustunligini ta'minlovchi asosiy omillar sifatida talqin etadi.

Shu bilan birga, M. Porter tomonidan ishlab chiqilgan klaster nazariyasi raqobatbardoshlikni hududiy va tarmoq darajasidagi o'zaro bog'liqlik orqali izohlaydi hamda korxonalar o'rtasidagi kooperatsiya va raqobat uyg'unligini muhim omil sifatida ko'rsatadi. D. Isenbergning tadbirkorlik ekotizimi konsepsiyasi esa kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy, institutsional, madaniy va infratuzilmaviy omillar majmui bilan bog'liq holda kompleks tizim sifatida ko'rib chiqadi. Mazkur yondashuvlar kichik korxonalar faoliyatining turli jihatlarini yoritib bersada, ular asosan alohida omillar yoki muhit elementlarini tahlil qilish bilan cheklanadi.

Amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab ilmiy ishlarda kichik korxonalar raqobatbardoshligi ko'proq baholash ko'rsatkichlari va omillar tahlili orqali yoritilib, uni oshirishning aniq mexanizmlari, ularning tarkibiy elementlari va joriy etish bosqichlari yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Ayniqsa, xizmat ko'rsatish sohasining o'ziga xos xususiyatlari — nomoddiylik, iste'molchi bilan bevosita aloqadorlik va yuqori moslashuvchanlik — mavjud modellarda yetarli darajada hisobga olinmagan.

Milliy tadqiqotlarda ham kichik biznesni rivojlantirish, uning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyati keng yoritilgan bo'lsa-da, xizmat ko'rsatish sohasi uchun moslashtirilgan, integratsiyalashgan va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Natijada, raqobatbardoshlikni oshirish ko'pincha alohida choralar darajasida amalga oshirilib, tizimli yondashuv yetishmasligi kuzatilmogda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirishni alohida omillar yig'indisi sifatida emas, balki davlat, bozor infratuzilmasi va korxonalar ichki boshqaruvi o'rtasidagi o'zaro integratsiyaga asoslangan kompleks tizim sifatida ko'rib chiqish zarurati yuzaga keladi. Mazkur yondashuv kichik korxonalar faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning moslashuvchanligini oshirish va uzoq muddatli barqaror raqobat ustunligini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi xizmat ko'rsatish sohasida kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning ustuvor tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini aniqlash hamda ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yurituvchi kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, unda konseptual, tizimli va tashkiliy-iqtisodiy yondashuvlar uyg'un holda qo'llanildi. Tadqiqot dizayni raqobatbardoshlikni alohida omillar kesimida baholashdan ko'ra, uni kompleks tizim sifatida tahlil qilish va samarali boshqaruv mexanizmlarini shakllantirishga yo'naltirilganligi bilan tavsiflanadi.

Metodologik asos sifatida institutsional iqtisodiyot nazariyasi, strategik boshqaruv konsepsiyalari hamda kichik biznesni rivojlantirishga oid zamonaviy yondashuvlar qabul qilindi. Ushbu nazariy platforma doirasida raqobatbardoshlikning shakllanishi tashqi institutsional muhit, bozor infratuzilmasi va korxonaning ichki boshqaruv salohiyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik asosida tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar majmuasi qo'llanildi: tizimli tahlil usuli orqali kichik korxonalar faoliyati ko'p darajali va o'zaro bog'liq tizim sifatida o'rganildi; mantiqiy umumlashtirish va ilmiy abstraksiyalash yordamida mavjud nazariy yondashuvlar tahlil qilinib, umumiy konseptual xulosalar shakllantirildi; tashkiliy-iqtisodiy modellashtirish usuli asosida esa raqobatbardoshlikni oshirishning amaliy mexanizmlari ishlab chiqildi. Shu bilan birga, solishtirma tahlil usuli orqali turli ilmiy yondashuvlarning ustun va zaif jihatlari aniqlanib, xizmat ko'rsatish sohasi uchun moslashuvchan model taklif etildi.

Metodologik yondashuv xizmat ko'rsatish sohasining o'ziga xos xususiyatlari — nomoddiylik, yuqori moslashuvchanlik, iste'molchi bilan bevosita o'zaro aloqadorlik hamda xizmatlar ishlab chiqarish va iste'mol jarayonining bir vaqtning o'zida kechishini hisobga olgan holda shakllantirildi. Mazkur jihatlar raqobatbardoshlikni boshqarishda an'anaviy ishlab chiqarish sektoriga xos yondashuvlarni to'liq qo'llash imkonini cheklaydi va yangi, integratsiyalashgan metodologik yechimlarni talab etadi.

Natijada, tadqiqot metodologiyasi doirasida kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning konseptual modeli ishlab chiqilib, uni amaliyotga joriy etishning mantiqiy-ketma-ket bosqichlari asoslab berildi. Ushbu metodologik yondashuv nafaqat nazariy jihatdan asoslangan, balki amaliy jihatdan qo'llash mumkin bo'lgan tizimli yechimlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xizmat ko'rsatish sohasida kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirish nafaqat ichki boshqaruv yoki bozor omillariga, balki ularni qo'llab-quvvatlovchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning qay darajada samarali shakllantirilganiga ham bevosita bog'liqdir. Shu bois tadqiqotda ushbu jarayon o'zaro bog'liq, ko'p darajali va bosqichma-bosqich ishlaydigan tizim sifatida yondashildi. 1-rasmda keltirilgan konseptual model aynan shu yondashuvni ifodalaydi. Unda kichik korxonalar raqobatbardoshligi alohida omillar emas, balki institutsional, iqtisodiy va tashkiliy elementlarning o'zaro uyg'unligi asosida shakllanishi asoslab beriladi. Bu esa raqobat ustunligini ta'minlashda kompleks va tizimli yondashuvning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Xizmat ko'rsatish sohasida kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi

Mazkur modelda kichik korxonalar faoliyati markaziy o'rin egallab, u davlat siyosati, bozor infratuzilmasi va ichki boshqaruv omillari bilan o'zaro uyg'unlikda shakllanadi. Davlat tomonidan yaratilgan institutsional muhit barqarorlikni ta'minlasa, bozor infratuzilmasi raqobatbardoshlikning tashqi resurs bazasi sifatida xizmat qiladi. Mexanizmning ilmiy ahamiyati xizmatlar sohasining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, raqobatbardoshlikni kompleks va tizimli yondashuv asosida ta'minlashidir. Uni joriy etish diagnostika, loyihalash, amaliy tatbiq va monitoring bosqichlari orqali izchil amalga oshiriladi. Natijada, davlat, bozor va kichik korxonalar o'rtasidagi integratsiyalashgan hamkorlik raqobatbardoshlikni barqaror oshirishning asosiy omiliga aylanadi. Maqola davlat, bozor infratuzilmasi va kichik korxonalar o'rtasidagi integratsiyalashgan hamkorlik modelini ilmiy asos bilan tasvirlab, raqobatbardoshlikni oshirishning institutsional va amaliy yechimlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi (2-rasm).

2-rasm. Kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini bosqichma-bosqich joriy etish modeli

Modelning diagnostika bosqichida bozor muhiti, ichki resurslar hamda iste'molchi talabi tahlil qilinib, qarorlar qabul qilish uchun axborot bazasi shakllantiriladi. Keyingi bosqichda tashkiliy, iqtisodiy va institutsional mexanizmlar loyihalalanib, boshqaruv, narx va rag'batlantirish siyosati aniqlashtiriladi. Amaliy joriy etish jarayonida xizmatlar optimallashtirilib, innovatsion va marketing yondashuvlar orqali raqobatbardoshlik real natijalarga aylantiriladi. Yakuniy bosqichda monitoring va moslashtirish orqali samaradorlik baholanib, tizimning barqaror

rivoji ta'minlanadi. Shuningdek, model davlat, bozor infratuzilmasi va kichik korxonalar o'rtasidagi integratsiyalashgan hamkorlikni asosiy omil sifatida ko'rsatib, raqobatbardoshlikni tizimli ravishda oshirish imkonini beradi (3-rasm).

3-rasm. Davlat – bozor infratuzilmasi – kichik korxonalar o'rtasidagi integratsiyalashgan hamkorlik modeli

Ushbu modelga muvofiq, davlat normativ-huquqiy baza, soliq-moliyaviy rag'batlar va infratuzilma siyosati orqali raqobat muhitini shakllantiruvchi asosiy subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Bozor infratuzilmasi esa bank, konsalting va raqamli xizmatlar orqali kichik korxonalarining resurslardan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi. Kichik korxonalar ushbu tizimda innovatsiyalarni joriy etish va iste'molchi bilan bevosita aloqani kuchaytirish orqali bozor talabiga moslashadi. Natijada, subyektlar o'rtasidagi axborot, moliyaviy va institutsional hamkorlik raqobatbardoshlikni oshiradi. Modelning ilmiy yangiligi shundaki, unda raqobatbardoshlik alohida omillar natijasi emas, balki integratsiyalashgan hamkorlik mahsuli sifatida talqin etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xizmat ko'rsatish sohasida kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirish zamonaviy iqtisodiy sharoitda nafaqat alohida xo'jalik yurituvchi subyektlar samaradorligini ta'minlash, balki hududiy rivojlanish va milliy iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqobatbardoshlikni faqat narx siyosati yoki xizmat sifati orqali oshirish qisqa muddatli samara berib, uzoq muddatli barqaror ustunlikni shakllantirish uchun yetarli emas.

Tadqiqot doirasida xizmat ko'rsatish sohasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, tashkiliy, iqtisodiy va institutsional elementlar o'zaro integratsiyasiga asoslangan kompleks mexanizm ishlab chiqildi. Mazkur mexanizm kichik korxonalar faoliyatini tizimli ravishda muvofiqlashtirish, resurslardan samarali foydalanish hamda bozor o'zgarishlariga moslashuvchanlikni oshirish orqali barqaror raqobat ustunligini ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, raqobatbardoshlikni shakllantirish jarayoni alohida omillar yig'indisi sifatida

emas, balki integratsiyalashgan boshqaruv tizimi natijasi sifatida talqin etildi.

Taklif etilgan bosqichma-bosqich joriy etish modeli: diagnostika, loyihalash, amaliy tatbiq va monitoring mexanizmining samarali ishlashini ta'minlovchi mantiqiy ketma-ketlikni ifodalaydi. Ushbu model asosida kichik korxonalar faoliyatini baholash, strategik qarorlar ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish jarayonlari izchil amalga oshiriladi. Natijada, davlat, bozor infratuzilmasi va kichik korxonalar o'rtasidagi integratsiyalashgan hamkorlik tizimi shakllanib, raqobatbardoshlikni oshirishning institutsional asoslari mustahkamlanadi.

Tadqiqot natijalariga asosanib, quyidagi amaliy taklif va tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- xizmat ko'rsatish sohasida kichik korxonalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan institutsional mexanizmlarni takomillashtirish;
- bozor infratuzilmasini rivojlantirish orqali kichik biznes subyektlarining moliyaviy va axborot resurslariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish;
- korxonalarda zamonaviy boshqaruv va marketing yondashuvlarini joriy etish orqali ularning moslashuvchanligini oshirish;
- raqobatbardoshlikni muntazam baholash va monitoring qilish tizimini shakllantirish.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari xizmat ko'rsatish sohasida kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning ilmiy asoslangan va amaliyotga yo'naltirilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi hamda ushbu yo'nalishda keyingi ilmiy izlanishlar uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 05.02.2026 yildagi PQ-49-son. 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 19.03.2025 yildagi PF-50-son. Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida.

3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Xizmatlar sohasi bo'yicha statistik ma'lumotlar. – Toshkent, –2025 yy.

3. Xalilov R.X. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.

4. Mirzayev B.T. Hududiy iqtisodiy rivojlanishda kichik biznesning o'rni. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

5. To'xtasinov M.S. Xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish omillari // Iqtisodiyot va innovatsiyalar. – 2021. – No3. – B. 45–52.

6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Xizmatlar sohasi bo'yicha statistik ma'lumotlar. – Toshkent, 2022–2024 yy.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
